

FARG‘ONA VODIYSI SHAROITIDA KATTA QORA ARCHA SHIRASI (*CINARA PICEAE* PANZER, 1800) NING OZIQLANISH EKOTIPLARI VA EKOLOGIK MOSLASHUVI

Zokirova Gulnora Mamajonovna

Farg‘ona davlat universiteti, b.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572670>

Annotatsiya. Ushbu maqolada katta qora archa shirasi (*Cinara piceae* Panzer, 1800) turining Farg‘ona vodiysi sharoitidagi ekologik xususiyatlari va oziqlanish spektri o‘rganildi. Tadqiqotlar davomida ushbu shira asosan *Picea abies*, *P. tianschanica* va *P. schrenkiana* daraxtlarida keng tarqalganligi, *Pinus* va *Juniperus* turlarida esa kamroq uchrashi aniqlangan. *C.piceae* koloniya hosil qilgan joylarda daraxtlarning fotosintez faoliyati pasayadi va o‘shish sur‘ati susayadi.

Kalit so‘zlar: katta qora archa shirasi, *Cinara piceae*, ignabargli daraxtlar, oziqlanish spektri, fitotsenoz, populyatsiya zichligi, ekologik moslashuv

Аннотация. В статье рассмотрены экологические особенности и спектр кормовых растений черной еловой тли (*Cinara piceae* Panzer, 1800) в условиях Ферганской долины. В ходе исследований установлено, что данный вид преимущественно колонизирует хвойные деревья рода *Picea* — особенно *P. abies*, *P. tianschanica* и *P. schrenkiana*. Отмечены случаи питания на *Pinus* и *Juniperus*, хотя с меньшей интенсивностью. При высокой плотности колоний тля значительно снижает фотосинтетическую активность растений и угнетает их рост.

Ключевые слова: черная еловая тля, *Cinara piceae*, хвойные деревья, спектр питания, фитоценоз, плотность популяции, экологическая адаптация

Abstract. This article explores the ecological characteristics and host plant spectrum of the large black spruce aphid (*Cinara piceae* Panzer, 1800) under the conditions of the Fergana Valley. The study reveals that this species primarily forms colonies on coniferous trees, especially *Picea abies*, *P. tianschanica*, and *P. schrenkiana*, with lower infestation rates on *Pinus* and *Juniperus*. At high population densities, *C. piceae* significantly impairs the photosynthetic capacity and growth of the host trees.

Keywords: black spruce aphid, *Cinara piceae*, Fergana Valley, coniferous trees, feeding spectrum, phytocoenosis, population density, ecological adaptation

Kirish. *Cinara piceae* (Panzer, 1800) – katta qora archa shirasi deb ataluvchi bu tur *Picea* turkumiga mansub daraxtlarning tanasi va eski shoxlari po‘stlog‘ida bahor faslida katta koloniyalar hosil qiladi. Ko‘pincha may-iyun oylarida ko‘plab qanotlilar paydo bo‘lib, populyatsiya tarqaladi. *Cinara piceae* katta o‘lchamli, rangsiz yoki jigarrang shira bo‘lib, archa daraxtlarining yosh novdalari va barglariga joylashadi. Asosan Yevropa va Shimoliy Osiyo mintaqalarida keng tarqalgan. Daraxtlarning o‘shishini susaytirishi va fiziologik zaiflashuviga sabab bo‘ladi.

Adabiyotlar sharhi. Ko‘plab tadqiqotlarda *Cinara piceae*ning ozuqa o‘simliklari, biologik sikli va ekologik moslashuvchanlik xususiyatlari haqida batafsil ma‘lumotlar keltirilgan [2,3,4,5]. Ushbu ma‘lumotlar entomologlar, o‘rmonchilar va ekologlar uchun amaliy qo‘llanma vazifasini bajaradi [4]. *C.piceae* turining tashqi morfologik xususiyatlari, rang va tana o‘lchamlari farqlanadi [3]. *Cinara* urug‘i vakillarining filogenetik aloqalari va ekologik ixtisoslashuvi molekulyar tadqiqotlar asosida ham tahlil qilingan. Xususan, qora archa shirasining boshqa ignabargli o‘simliklarda yashovchi turlari bilan genetik yaqinligi va ekologik moslashuvi tahlil etilgan. Tadqiqot natijalari bu turkumdagi shiralarning ixtisoslashgan parazitizmga moyilligi borligini ko‘rsatadi [3,5].

Tadqiqot va material uslublari. Shira namunalarini yig‘ish, qayta ishlash va ulardan kolleksiyalar tayyorlashda V.B.Golub, M.N.Surikov va A.A.Prokinlarning “Hasharotlar kolleksiyasi: yig‘ish, qayta ishlash va materiallarni saqlash” nomli metodologik qo‘llanmasidan foydalanildi. Tadqiqotlar davomida shiralardan ularning koloniyadagi soniga qarab 10 tadan 50 tagacha namunalar

olindi. O'lcham va morfometrik belgilari jihatdan zarur bo'lgan namunalaridan laboratoriya sharoitida 50 dan ortiq doimiy preparatlar tayyorlandi.

Muhokama va natijalar. *Cinara piceae* uzunligi taxminan 2,5–5 mm, uzun oyoqli va kichik boshli, tanasi cho'zilgan shaklga ega. Antennalari uzun, ko'pincha tanasining yarmiga yetadi. Polimorfik tur hisoblanib, qanotli va qanotsiz shakllari mavjud. *C.piceae* asosiy oziqlanish manbai — ignabargli daraxtlarning novdalari va poyalari hisoblanadi. *Cinara piceae* shirasi asosan *Picea* avlod ovakillari bilan oziqlanadi. Eng asosiy oziqa manbai – *Picea abies*, u yerda katta koloniyalar hosil qiladi. Shuningdek, *Picea tianschanica* va *Picea schrenkiana* ham oziqlanish uchun muhim hisoblanadi. *Pinus* turlari va *Juniperus* daraxtlarida oziqlanish kamroq, lekin kuzatishlarda ushbu o'ssimliklarda ham koloniyalar aniqlandi (29.04.2025). Bu daraxtlar asosan quruq yoki yarim quruq hududlarda o'sadi. *Abies* daraxtlarida esa oziqlanish juda kam va u asosiy ozuqa manbai emas. Shira asosan yosh novdalar va barglardan oziqlanadi, bu esa daraxtlarning zaiflashishiga olib keladi. *C.piceae* yirik koloniya hosil qilganda daraxtning fotosintez faoliyatiga jiddiy salbiy ta'sir qiladi. Yangi ekilgan yoki zaif daraxtlar nobud bo'ladi (1-jadval).

1-jadval

Cinara piceae shirasining ozuqa o'simliklari va oziqlanish sharoitlari

Ozuqa o'simligi	Sharoit	Oziqlanish joyi	Izohlar
<i>Picea abies</i>	nam, tog' tabiiy senozlar	yosh novdalar, barglar	asosiy oziqlanish manbai, katta koloniyalar hosil qiladi
<i>Picea tianschanica</i>	tog'li hududlar, nisbatan sovuq iqlimli tabiiy senozlar	novdalar, barglar	Farg'ona vodiysi va unga yaqin hududlarda uchraydi
<i>Picea schrenkiana</i>	tog' va tog'oldi madaniy senoz	novdalar, barglar	Sharqiy O'zbekistonda uchraydi, oziqlanish uchun mos
<i>Pinus sylvestris</i>	quruq va yarim quruq madaniy senozlar	novdalar, barglar	quruq sharoitlarda yaxshi moslashgan, ba'zan oziqlanadi
<i>Pinus pallasiana</i>	quruq tog' tabiiy senozlar	novdalar, barglar	kamroq oziqlanadi
<i>Pinus brutia</i> var. <i>eldarica</i>	quruq, yarim quruq madaniy senozlar	novdalar, barglar	mahalliy iqlim sharoitida uchraydi, kam oziqlanadi
<i>Juniperus</i>	quruq, tog' tabiiy senozlari	novdalar, barglar	kamroq oziqlanadi
<i>Abies</i>	nam, tog' tabiiy senoz	novdalar, barglar	odatda oziqlanishda asosiy ozuqa manbai emas, lekin mayda koloniyalar mavjud

*Cinara piceae*ning ozuqa o'simliklariga joylashuvi faqat tur darajasida emas, balki mikroiklim ya'ni soya, namlik, havo harorati bilan chambarchas bog'liq. Tuproqning fizik-kimyoviy tarkibi bevosita mezbong o'simliklarning sog'lom rivojlanishiga ta'sir qiladi. Bu esa o'z navbatida *C.piceae* koloniyalarining miqdori va zichligiga ta'sir qiladi. Gumusga boy, yaxshi aeratsiyaga ega bo'lgan tog' tuproqlari shira zichligi yuqori bo'lgan hududlar hisoblanadi.

Xulosa. *Cinara piceae* turiga mansub katta qora archa shirasi — ignabargli daraxtlar, xususan *Picea* jinsiga mansub turlar uchun xavfli zararli hasharot hisoblanadi. Ularning oziqlanishi novdalar va barglarda sodir bo'lib, daraxtlarning fiziologik zaiflashishiga, o'sishining susayishiga va hatto nobud bo'lishiga olib keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, *C.piceae* asosan *Picea abies*, *P. tianschanica* va *P. schrenkiana* turlarida yuqori zichlikda uchraydi, lekin *Pinus* va *Juniperus* turlarida ham oziqlanadi. Shira populyatsiyasining zichligi o'simlik turi bilan bir qatorda mikroiklim omillari, tuproqning fizik-kimyoviy xususiyatlari, havo harorati, namlik va soyali sharoit bilan chambarchas bog'liq.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Мухамедиев А.А. Тли Ферганской долины. –Ташкент: Фан, 1979.
2. Аҳмедов М.Ҳ., Зокиров И.И., Ҳусанов А.К., Мансурхўжаева М.У., Арипова Ф.Х. Дунё афидофаунаси *Cinara* Curtis, 1835 уруғи шираларининг (Homoptera, Lachnidae) озуқа спектри ҳақида // О‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining ma’ruzalari. –Toshkent, 2015. - №5. .
3. Blackman R. L., Eastop V. F. Aphids on the world’s trees. An identification and information guide. Wallingford: CAB Int., 1994. 995 p.
4. Blackman and V.F. Eastop – London: Natural History Museum, 2006. – 1438 p. – Freely available at: <http://www.aphidsonworldsplants.info/>. – (retrieval date: 15.05.2017).
5. Zokirova G.M. Farg‘ona vodiysi ochiq urug‘li o‘simliklari entomofaunasi. Biol. fan. fals. dokt. diss. avtoref. –Farg‘ona, 2023. – 48 b.